

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

HOZIRGI KUNDA RAQAMLI MARKETINGNING JAMIYATDAGI O'RNI

Saydakhmedova Sabohat,
Toirova Aziza

Millat Umidi Universiteti
3-kurs talabalari

Ilmiy rahbar:

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi
i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Annotatsiya: Raqamli marketing sohasi hozirgi kunda juda rivojlanib bormoqda. Buning sababi uning qulayliklari va afzalliklarining ko'pligidadir. Raqamli marketing kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlarini boshqarishdan tortib, internet foydalanuvchilari uchun foydali bo'lgan kontent yaratishgacha bo'lgan ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, elektron tijorat, menejment, elektron biznes, raqamli strategiya, ijtimoiy media marketing, affiliate, interaktiv.

Abstract: The field of digital marketing has been rapidly evolving due to its numerous advantages and conveniences. Moreover, digital marketing encompasses a wide range of areas, from managing a company's social media platforms to creating valuable content for internet users.

Key words: Digital marketing, e-commerce, management, e-business, digital strategy, social media marketing, affiliate, interactive.

Аннотация: Цифровой маркетинг в настоящее время активно развивается, что объясняется его многочисленными преимуществами и удобствами. Цифровой маркетинг охватывает широкий спектр областей: от управления социальными сетями компании до создания полезного контента для интернет-пользователей.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, электронная коммерция, менеджмент, электронный бизнес, цифровая стратегия, маркетинг в социальных сетях, аффилиат, интерактив.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 21-iyunda qabul qilingan "Mahalliy eksport qiluvchi tashkilotlarni yanada qo'llab-quvvatlash va tashqi iqtisodiy faoliyatni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3077-son'li qarorida tashqi bozorlarga mahalliy mahsulotlarni olib chiqishda zamonaviy marketing usullaridan faol foydalanish alohida ta'kidlangan.

Ushbu qaror mamlakat eksport salohiyatini oshirish, raqobatbardosh mahsulotlarni xalqaro bozorga olib chiqish va eksport qiluvchi tashkilotlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga, zamonaviy marketing texnologiyalari va raqamli vositalarni joriy qilish eksport jarayonlarini samarali boshqarishda muhim o'rin tutadi. Mahalliy mahsulotlarni ilgari surishda innovatsion yondashuvlar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalardan foydalanish eksport faoliyatining muvaffaqiyatiga asos bo'ladi.

Mazkur mavzu ayniqsa global iqtisodiyot sharoitida, raqamli texnologiyalar yetakchilik qilayotgan davrda o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing jamiyat hayotiga tobora chuqurroq singib bormoqda. Ushbu soha haqida qator xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar qimmatli ilmiy izlanishlar olib borgan. Philip Kotler o'zining "Marketing 4.0" asarida raqamli marketing vositalarining an'anaviy marketing usullaridan farqli jihatlarini tahlil qilib, raqamli texnologiyalarning brend va mijozlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "raqamli marketing brendlarning real vaqtda muloqot qilish imkonini beradi, bu esa iste'molchilarni yanada sadoqatli qiladi" (Kotler, 2017).

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3242618>

Xitoylik tadqiqotchi Zhu H.Z. o'z ishlarida (2019) raqamli platformalarning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini tahlil qilib, raqamli marketing vositalari mamlakatlar iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, "raqamli marketing global savdo va xizmat ko'rsatish jarayonlarini transformatsiya qilib, samaradorlikni oshiradi".

Mahalliy olimlar orasida Rustamov D.J. raqamli iqtisodiyot va marketingning ahamiyati haqida chuqur tadqiqot olib borib, shunday deydi: "O'zbekiston sharoitida raqamli marketing tadbirkorlikni rivojlantirishda asosiy vositalardan biri bo'lib, u mahalliy biznesni global bozorlarga olib chiqish imkoniyatini beradi" (Rustamov, 2020).

huningdek, Salimova Sh.N. raqamli marketingning ijtimoiy tarmoqlardagi samaradorligini o'rganib, uning mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlar ko'rsatishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "ijtimoiy tarmoqlar orqali maqsadli auditoriyaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati raqamli marketingning eng kuchli jihatlaridan biridir" (Salimova, 2022).

Bu kabi tadqiqotlar raqamli marketingning iqtisodiyot va jamiyatda tutgan o'rnini yanada chuqurroq o'rganishga zamin yaratadi. Xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar ushbu sohaga oid dolzarb masalalarni tahlil qilishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida raqamli marketingning jamiyatdagi o'rnini o'rganish uchun nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Nazariy tahlil orqali raqamli marketingga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro va mahalliy tajribalar hamda sohadagi mavjud yondashuvlar o'rganildi. Statistik tahlil yordamida ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali foydalanuvchi faoliyati, jalb qilish darajasi va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot doirasida esa raqamli marketing vositalari bilan amalga oshirilgan reklamalar va kampaniyalar natijalari o'rganilib, mijozlarning jalb qilinishi va sadoqatini oshirish usullari tahlil qilindi. Ushbu usullar asosida raqamli marketingning jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati yuzasidan xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining yangi sharoitlarida marketingning ijtimoiy-iqtisodiy roli yanada oshdi. Bu esa marketing tizimini har tomonlama chuqur o'rganishni taqozo etmoqda. Ushbu vazifalarni amalga oshirish xo'jaliklardan ichki va tashqi iqtisodiy faoliyatlarida haqiqiy mustaqil bo'lishni talab etadi. Aynan shu paytda xo'jalik faoliyatining unumdorligini oshirish maqsadida marketingdan foydalanish nafaqat maqsadga muvofiq, balki obyektiv jihatdan zarurdir.

Avval marketing nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Marketing (ingl. *market* — bozor) – tovarlarni ishlab chiqarish sohasidan iste'mol sohasiga samarali yetkazib berish, shuningdek, ularni sotish uchun qulay sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan boshqaruv, tartibga solish va tadqiqotchilik faoliyati tizimidir. Tovarni ishlab chiqaruvchidan yakuniy iste'molchiga yetkazib berishga yo'naltirilgan bozor faoliyati sohasini ham marketingga mansub deb hisoblash mumkin.

Bugungi kunda iqtisodiyot tarkibini tubdan o'zgartirish, uni diversifikatsiya qilish va modernizatsiya qilish, islohotlarni davom ettirish va chuqurlashtirish sharoitida marketing sohasidagi andozalarni mamlakatimiz ta'lim tizimida qo'llash bo'yicha ishlarni olib borish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Marketing boshqa har qanday biznes funksiyalariga qaraganda mijozlar bilan ko'proq shug'ullanadi. Marketingning maqsadi – tovarlar oldi-sotdi jarayonini ilmiy asoslangan va samarali tashkil qilish orqali xaridorlar talabini qondirishdir.

Hozirgi globallashuv davrida marketing ham rivojlanib bormoqda. Boshqa ko'plab sohalar singari marketing ham raqamli tizimga o'tib bormoqda. Natijada "Raqamli marketing" tushunchasi paydo bo'ldi.

Raqamli marketing (*Internet marketing deb ham yuritiladi*) – bu mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish uchun Internet va kompyuterlar, mobil telefonlar va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir. Uning 1990- va 2000-yillardagi rivojlanishi brendlar va korxonalarining marketing uchun texnologiyadan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirdi.

Raqamli platformalar marketing rejaları va kundalik hayotga tobora ko'proq kiritila boshlandi. Odamlar jismoniy do'konlarga tashrif buyurish o'rniga raqamli qurilmalardan tobora ko'proq foydalanayotganligi sababli, qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO), qidiruv tizimi marketingi (SEM), kontent marketing, influenser marketing, kontentni avtomatlashtirish, kompaniya marketingi, ma'lumotlarga asoslangan marketing, elektron tijorat marketingi, ijtimoiy media marketingi (SMM), to'g'ridan-to'g'ri email marketingi, displey reklamasi kabi usullardan foydalanish odatiy holga aylangan.

Raqamli marketing televideniye, mobil telefonlar (SMS va MMS), qayta qo'ng'iroqlar va ushlab turilgan mobil qo'ng'iroq ohanglari kabi raqamli medialarni taqdim etuvchi Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab

oladi. Internetdan tashqari kanallarni qamrab olishi raqamli marketingni onlayn reklama qilishdan ajratib turadi. Ya'ni, raqamli marketing internetdan tashqari ba'zi platformalarni ham o'z ichiga oladi va bu uni „onlayn reklama qilishdan farqlantiradi. Raqamli marketing – bu raqamli kanallarning turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli.

Ba'zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo'ylab Internetdan tashqariga chiqadi va raqamli televizor, mobil ilovalar, interaktiv ekranlarni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Raqamli marketing an'anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, bu kengroq auditoriya bilan muloqot qilish va hatto kutilmagan joylarda ham mijozlarni topish imkonini beradi. Bu qisqa vaqt ichida mahsulot va kompaniya haqidagi ma'lumotlarni ko'p sonli iste'molchilarga yetkazish imkoniyatini beradi, boshqa strategiyalar esa katta vaqt xarajatlarini talab qiladi. Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar mijozlarga ko'proq ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, bu esa mahsulotga qiziqish ehtimolini oshiradi. Uchinchidan, raqamli reklama boshqa strategiyalarga qaraganda ancha tejamkor hisoblanadi.

Raqamli marketing murakkab intizom sifatida mijozlarni jalb qilish va ushlab turishning bir necha usullarini o'z ichiga oladi. Bunga qidiruv tizimlarida sahifani targ'ib qilish, kontekstli reklama, elektron pochta xabarnomalari, virusli reklama, sheriklik marketingi va boshqa usullar kiradi. Raqamli marketing vositalari uch turga bo'linadi: asosiy, murakkab va oflayn. Asosiy vositalarga kontent yaratish, ochilish sahifalari, ilovalar va elektron pochta xabarnomalari kiradi. Murakkab vositalarga esa affiliate marketing (trafik taqdim etish va muayyan harakat uchun to'lov olish), influencer marketing (obro'li shaxslar orqali mahsulotni targ'ib qilish) va bir nechta vositalarni birlashtirish orqali keng auditoriyani qamrab olish kiradi. Oflayn vositalar esa Internetga ulanmagan, ammo raqamli marketingga tegishli bo'lgan vositalarni o'z ichiga oladi. Masalan, QR kodlari, SMS va MMS, messengerlar orqali pochta jo'natmalari, interaktiv ekranlar va ko'rgazma LCD stendlari.

Raqamli marketing vositalarining maqsadi mijozlarni elektron tijorat platformalariga jalb qilishdan iboratdir. Email marketing, ijtimoiy media, podkastlar va boshqa strategiyalar mijozlarni kompaniya mahsulotlarini sotib olishlariga yo'naltiradi. Elektron tijorat esa yangi mijozlarni jalb qilishda juda samarali hisoblanadi, chunki chakana savdo do'konlariga qaraganda, bu mijozlarni geografik chegaralarsiz jalb qilish imkonini beradi.

Dunyo bo'ylab millionlab odamlar geografik cheklovlarsiz veb-saytingizni ko'rishlari mumkin. Elektron biznes ta'sir doirangizni kengaytiradi va butun dunyo bo'ylab yangi imkoniyatlarni qamrab oladi. Siz o'sishda va kengayishda davom etsangiz, veb-saytingiz ham shunga mos ravishda rivojlanadi. Aynan shu jarayonda veb-lokalizatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Agar turli mamlakatlarga mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilmoqchi bo'lsangiz, til va madaniyat kabi omillarni hisobga olish zarur bo'ladi.

Xarid qilish jarayonini tezlashtirish ham elektron biznesning asosiy afzalliklaridan biridir. Mijozlar jismoniy do'konga borish o'rniga bir necha soniya ichida xarid qilish imkoniga ega bo'ladilar. Mahsulot shahar chekkasida yoki uzoq joyda emas, balki bir marta bosish masofasida joylashgan bo'ladi. Shu bilan birga, elektron tijorat istalgan vaqtda va istalgan joyda sotish imkonini beradi. Siz o'z biznesingizni uydan boshqarishingiz mumkin, mijozlaringiz esa o'z ofislarida yoki kechqurun yotishdan oldin xarid qilishlari mumkin.

Elektron biznes xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'pgina brendlar o'z mahsulotlarini jismoniy makonda saqlamaydilar yoki saqlasalar ham, bu joy juda kichik bo'lishi mumkin. Bu ijara, elektr energiyasi, sotuvchilar xarajatlarini tejash imkonini beradi. Shu bilan birga, xarajatlarni kamaytirish orqali mahsulot narxlarini pasaytirib, ko'proq mijozlarni jalb qilish mumkin.

1996-yilda Bill Geytsning "Kontent — qirol" degan mashhur iborasi bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Aqlli korxonalar o'z brendlariga tomoshabinlarni jalb qilish uchun tobora qimmatli va dolzarb kontent yaratmoqdalar. Har qanday raqamli marketing bo'yicha mutaxassis kontent marketing kampaniyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish, tegishli kanallarni tanlash, auditoriyani kengaytirish va investitsiya daromadini (ROI) o'lchashni mukammal bilishi lozim.

Yozish qobiliyatiga ega bo'lish ham samarali kontent marketingning ajralmas qismidir. Yaxshi yozish ko'nikmasi kontent marketing rejasining mustahkam asosidir. Sifatli va plagiatizsiz kontent yaratishga yordam beradigan ishonchli hamkorlar yoki mutaxassislar bilan ishlash tavsiya etiladi. Raqamli sotuvchi sifatida muvaffaqiyat qozonish uchun har qanday mavzuda, masalan, bir kuni havo tozalagichlar haqida, ertasi kuni esa qishki kiyimlar haqida yozishga moslashuvchan bo'lishingiz kerak.

Har qanday biznes yaxshi kontent strategiyasidan katta foyda olishi mumkin. Masalan, floristlar potensial mijozlarga mukammal guldastani yaratish usullarini ko'rsatish uchun Instagramda videolar joylashtirishlari yoki Pinterest kabi boshqa vizual kanallardan foydalanishlari mumkin. Marketing agentliklari esa o'z xizmatlarini Facebook va Twitter kabi ijtimoiy media platformalarida reklama qilish uchun ko'plab materiallar talab qilishi mumkin. Bunday hollarda, blog yuritish yanada foydaliroq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda raqamli marketing dunyoni tobora egallab bormoqda. Biz o'z vaqtimizni tejab, yoqqan mahsulotimizga buyurtma berish, uy manzilimizni kiritish va hisob raqamimiz orqali to'lovni amalga oshirish orqali bir necha kun ichida buyurtmamizni qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Bu jarayonning qulayliklari juda ko'p. Elektron tijoratda ko'plab tushunchalar mavjud bo'lib, ulardan biri elektron biznesdir. Ba'zi odamlar savdo atamasini faqat biznes sheriklar o'rtasidagi oldi-sotdi bitimlari sifatida qabul qiladilar. Aslida esa, elektron tijorat doirasida turli xil biznes faoliyatlarini amalga oshirish mumkin.

Biznesni rivojlantirish uchun turli xil reklamalardan foydalanish katta foyda keltiradi. Hozirgi kunda har bir soha raqamli shaklga o'tmoqda. "Biz raqamli iqtisodiyotga o'tmasak, rivojlangan davlatlar safiga qo'shila olmaymiz. Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo'q", – deya ta'kidladi Prezidentimiz. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotga hech qachon befarq bo'lmasligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.06.2017 yildagi PQ-3077-son. <https://lex.uz/docs/-3242618?ONDATE=09.11.2022%2000>
2. N. Mo'minov, F. Azimova, O. Shmigun. Marketing asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Sharq" nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2007.
3. F. T. Bazarova. Marketing. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2015.
4. Ergashxo'jayeva Sh. Dj., Nazarova F. M., Karimova R. N., Sharipov I. B. Iqtisodiyot. Toshkent: "Iqtisodiyot", 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi videoselektor yig'ilishi.
6. Fayzullayeva, Z. R., & Yodgorova, N. (2022). Bacteriological Methods Determination of the Respiratory Way in Chronic Infection. Eurasian Medical Research Periodical, 15, 47–50.
7. Yodgorova, N. T., Fayzullayeva, Z. R., & Sh, M. F. (2022). Changes in the Intestinal Microflora in the Baby and the Ways of Their Correction. World Bulletin of Public Health, 17, 37–41.
8. Mustafoqulov J., & Fayzullayeva Z. (2022). Kasalxona Ichi Infeksiyasi Patogen Kokklar. Science and Innovation, 1 (D8), 384–386. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392813>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

